

Рева В.Б.,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої освіти кафедри хірургії №2
Савчук А.Г.
студентка 5 курсу, спеціальності 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569690>

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Reva V.B.,
Associate Professor, Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Surgery No. 2 of the Higher Education Institution
Savchuk A.G.
5th year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovyna State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

MODERN PRINCIPLES OF CONSERVATIVE TREATMENT OF DIABETIC FOOT SYNDROME

Анотація

Синдром діабетичної стопи — це специфічний симптомокомплекс, який характеризується ураження стопи при цукровому діабеті, що виникає внаслідок діабетичної мікро-, макроангіопатії, периферичної нейропатії нижніх кінцівок та приєднання бактеріальної інфекції. Синдром діабетичної стопи є поширеним явищем у пацієнтів з цукровим діабетом 1 та 2 типу - поширеність сягає до 35%. При неналежному чи відсутньому лікуванні, приєднується інфекція, яка призводить до розвитку гангрені та інших ускладнень, які потребують проведення ампутації на різних рівнях кінцівки. Консервативні методи лікування включають медикаментозну терапію та місцеве лікування рани. Медикаментозна терапія направлена на покращення мікроциркуляції в нижній кінцівці, ліквідацію болю та боротьбу з інфекцією.

Abstract

Diabetic foot syndrome is a specific symptom complex characterized by foot damage in diabetes mellitus, resulting from diabetic micro-, macroangiopathy, peripheral neuropathy of the lower extremities and the accession of bacterial infection. Diabetic foot syndrome is a common phenomenon in patients with type 1 and type 2 diabetes - the prevalence reaches 35%. With improper or absent treatment, infection joins, which leads to the development of gangrene and other complications that require amputation at various levels of the limb. Conservative treatment methods include drug therapy and local wound treatment. Drug therapy is aimed at improving microcirculation in the lower limb, eliminating pain and fighting infection.

Ключові слова: синдром діабетичної стопи, гангрена, ампутація, лікування, пов'язки
Keywords: diabetic foot syndrome, gangrene, amputation, treatment, bandages

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо консервативних методів лікування синдрому діабетичної стопи.

Метою нашої статті було проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити сучасні принципи консервативної тактики лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи.

Актуальність: Синдром діабетичної стопи — це хронічна хірургічна патологія, яка характеризується наявністю стійких до лікування рани, що спричинені діабетичною нейропатією, судинними захворюваннями та приєднанням бактеріальною інфекцією [1].

Майже у 35% пацієнтів з цукровим діабетом 1 або 2 типу виразка стопи розвивається протягом життя.

Діабетичні виразки стопи щорічно вражають майже 19 мільйонів людей у всьому світі

При не лікуванні виразок стопи, вони можуть прогресувати до інфекції м'яких тканин, гангрені та подальшої ампутації нижньої кінцівки.

Приблизно 50% виразок інфікуються, причому до 20% з них потребують госпіталізації. Від 15% до 20% інфікувань середнього та тяжкого ступеня зрештою призводять до ампутації нижніх кінцівок. Близько 20% пацієнтів з діабетичною стопою протягом життя перенесли ампутацію нижньої кінцівки: або частини стопи або цілої стопи. У людей з діабетичною виразкою стопи 5-річний рівень смертності становить 30%, а для людей з ампутацією вище стопи рівень смертності перевищує 70% [2].

Найчастішими збудниками, що викликають інфекцію виразки діабетичної стопи є золотистий

стафілокок, кишкова паличка та грибові інфекції, які важко контролювати [3].

Виникають вони внаслідок складного патологічного процесу, який включає низку несприятливих фізіологічних станів: постійну гіперглікемію, рецидивуючі інфекції, надмірний оксидативний стрес, стійке запалення, ішемію та гіпоксію [1].

Двома найважливішими факторами, що беруть участь у формуванні синдрому діабетичної стопи є периферична нейропатія та захворювання периферичних судин. Травматизація також відіграє значну роль у розвитку виразок стопи [4].

Обговорення: Класичні методи лікування синдрому діабетичної стопи включають антибіотикотерапію, інсулінотерапію, хірургічне очищення ран та проведення перев'язок [1].

Щодо застосування антибіотиків, немає жодних настанов, де даються конкретні рекомендації щодо того, який саме антибіотик слід використовувати в кожному конкретному випадку.

В більшості клінічних рекомендацій зазначено, що варто контролювати інфекцію без призначення конкретного антибіотика [5].

Загалом, більшість інфекцій при синдромі діабетичної стопи є полімікробними та потребують лікування антибіотиками широкого спектру дії. Лікування інфекцій діабетичної стопи легкого та середнього ступеня тяжкості передбачає початкове застосування пероральних антибіотиків широкого спектру дії, які потім звужуються після результатів мікробіологічного дослідження та антибіотикочутливості.

Приєднання важких інфекцій та остеомієліту спочатку потребують внутрішньовенного введення антибіотиків з терміновим видаленням некротичної тканини та з подальших переходом на пероральну форму антибіотиків до зникнення клінічних ознак інфекції [4].

Є ще дослідження, де підтверджується доцільність застосування при легкому перебізі перорального прийому антибіотиків, які активні проти грам-позитивних мікроорганізмів, а при помірних та важких інфекціях – антибіотики, що активні проти грам-позитивних та грамнегативних мікроорганізмів, включаючи анаеробні бактерії [5].

Формування біоплівки в більшості хронічних та гострих виразок стопи є головним фактором неефективності застосування антимікробної терапії.

Біоплівка - це архітектурна структура клітин, які взаємодіють з поверхнею рани та згодом ці клітини тісно взаємодіють одна з одною та створюють матрицю, яка сприяє їхній адаптації та розвитку антибіотикорезистентності. Також біоплівки на поверхні виразок захищають їх від фагоцитозу макрофагами [6].

Антимікробні пептиди – це ендogenous пептиди, що містяться в різних середовищах організму та які діють як перша лінія захисту від інфекції. Крім того, ці молекули не тільки відіграють ключову роль у боротьбі з інфекцією завдяки широкому спектру антимікробної активності проти грам-позитивних та грамнегативних бактерій, вірусів та

грибків, але й відіграють важливу роль у загоєнні ран. Застосування антимікробних пептидів можуть бути рішенням проблеми виникнення резистентності до антимікробних препаратів або можуть застосовуватися разом з антибіотиками чи протигрибовими препаратами для сприяння синергетичній дії при лікуванні хронічних ран [7].

Рекомендовані препарати першої лінії лікування нейропатичного болю при синдромі діабетичної стопи є дулоксетин та прегабалін [8]. Є доказами ефективності використання антидепресантів, протисудомних препаратів та опіоїдів в поєднанні з габапентином у лікуванні нейропатичного болю [5].

Важливою умовою для успішного лікування виразок при синдромі діабетичної стопи є адекватне артеріальне кровопостачання стопи [4].

Основними стратегіями боротьби з розладами периферичного кровообігу є припинення паління та фармакотерапія, яка складається з статинів та антитромботичних препаратів [8].

Пов'язки з іонами срібла добре себе зарекомендували для лікування різних ран, включаючи і виразки при синдромі діабетичної стопи. Пов'язки з іонами срібла складається з карбоксиметилцелюлози натрію з сітчастою структурою та 1,2% іонів срібла, що має широкий спектр антибактеріальних властивостей. Іони срібла в пов'язці безперервно та повільно вивільнюються та поєднуються з негативним зарядом на поверхні бактерії, змінюючи структуру стінки бактерії, впливаючи на реплікацію генетичного матеріалу та цим знищуючи бактерії, грибки та інші патогени [3].

Альгінатні пов'язки створюють з морських водоростей та випускають у формі альгінату кальцію або альгінату натрію або альгінової кислоти. Похідні альгінату утворюють високоабсорбуючий гель, який поглинає великий об'єм ексудату з рани, уникаючи мацерації шкіри, водночас підтримуючи вологе середовище. Натомість наразі немає чітких доказів суттєвої переваги застосування альгінатних пов'язок порівняно з традиційними пов'язками або пов'язками зі срібним гідроколомом [9].

Хірургічна санація рани – є важливим етапом лікування виразок стопи, мета якої полягає у механічному очищенні рани від некротизованих інфікованих тканини. Окрім хірургічного методу очищення рани, існують інші методи, такі як ферментативна санація рани та біологічна санація рани [10].

Висновок: Отже, синдром діабетичної стопи є поширеним ускладненням у пацієнтів з цукровим діабетом, з поширеністю у 35%. Небезпека цього захворювання полягає у приєднанні інфекції, яка може призвести до гангрени стопи та інших ускладнень, які вимагають проведення ампутації. Консервативними методами лікування синдрому діабетичної стопи є антибіотикотерапія, інсулінотерапія, статини, антиагреганти, знеболювальні та місцеве лікування. Наразі розроблені сучасні пов'язки такі як альгінатні та з іонами срібла. При аналізі літератури, не було виявлено суттєвої відмінності у ефек-

тивності застосування альгінатних пов'язок порівнюючи з традиційними пов'язками або пов'язками з іонами срібла

Список літератури:

1. Xiao X, Zhao F, DuBois DB, Liu Q, Zhang YL, Yao Q, Zhang GJ, Chen S. Nanozymes for the Therapeutic Treatment of Diabetic Foot Ulcers. *ACS Biomater Sci Eng*. 2024 Jul 8;10(7):4195-4226. doi: 10.1021/acsbiomaterials.4c00470. Epub 2024 May 16. PMID: 38752382.
2. Armstrong DG, Tan TW, Boulton AJM, Bus SA. Diabetic Foot Ulcers: A Review. *JAMA*. 2023 Jul 3;330(1):62-75. doi: 10.1001/jama.2023.10578. PMID: 37395769; PMCID: PMC10723802.
3. Huang C, Wang R, Yan Z. Silver dressing in the treatment of diabetic foot: A protocol for systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)*. 2021 Feb 19;100(7):e24876. doi: 10.1097/MD.00000000000024876. PMID: 33607864; PMCID: PMC7899903.
4. Reardon R, Simring D, Kim B, Mortensen J, Williams D, Leslie A. The diabetic foot ulcer. *Aust J Gen Pract*. 2020 May;49(5):250-255. doi: 10.31128/AJGP-11-19-5161. PMID: 32416652.
5. Pérez-Panero AJ, Ruiz-Muñoz M, Cuesta-Vargas AI, González-Sánchez M. Prevention, assessment, diagnosis and management of diabetic foot based on clinical practice guidelines: A systematic review. *Medicine (Baltimore)*. 2019 Aug;98(35):e16877. doi: 10.1097/MD.00000000000016877. PMID: 31464916; PMCID: PMC6736276.
6. Hurlow JJ, Humphreys GJ, Bowling FL, McBain AJ. Diabetic foot infection: A critical complication. *Int Wound J*. 2018 Oct;15(5):814-821. doi: 10.1111/iwj.12932. Epub 2018 May 28. PMID: 29808598; PMCID: PMC7949853.
7. Da Silva J, Leal EC, Carvalho E. Bioactive Antimicrobial Peptides as Therapeutic Agents for Infected Diabetic Foot Ulcers. *Biomolecules*. 2021 Dec 17;11(12):1894. doi: 10.3390/biom11121894. PMID: 34944538; PMCID: PMC8699205.
8. Lim JZ, Ng NS, Thomas C. Prevention and treatment of diabetic foot ulcers. *J R Soc Med*. 2017 Mar;110(3):104-109. doi: 10.1177/0141076816688346. Epub 2017 Jan 24. PMID: 28116957; PMCID: PMC5349377.
9. Everett E, Mathioudakis N. Update on management of diabetic foot ulcers. *Ann N Y Acad Sci*. 2018 Jan;1411(1):153-165. doi: 10.1111/nyas.13569. PMID: 29377202; PMCID: PMC5793889.
10. Jiang P, Li Q, Luo Y, Luo F, Che Q, Lu Z, Yang S, Yang Y, Chen X, Cai Y. Current status and progress in research on dressing management for diabetic foot ulcer. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Aug 17;14:1221705. doi: 10.3389/fendo.2023.1221705. PMID: 37664860; PMCID: PMC10470649.